

**TERMOPLAST AVTOMAT MOSHINALARNI TAYYOR
MAXSULOTNI OLISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH**

Alijonov Xabibullo Avazbek o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish kafedrası assistenti

E-mail: habibulloalijonov39gmail.com tel: +998(93)7067710

Isroilov Muhammadamin Zoxidjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Lioner9336@gmail.com

Ihvoldinov Muhammadqodir Kozimjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Ikhvoldinovmuhammadqodir@gmail.com

Ahmadjonov Ozodbek Abdurahmon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

Ozodahmedov0731@icloud.com

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda zamonamiz judda tez rivojlanib ishlab chiqarishlarda ham yangidan yangi yangiliklar yaratilmoqda hammizga malumki hozirgi kunda ko'plab plastmasadan foydalanilmoqda ko'rishiz mumkunki avtosanoat, maishiy texnika aviasanoat, uy anjomlarimiz ham juda ko'pi plastmasadan yasalgan, temir jisimlarning o'rnini plastmasalar egalab kelmoqda. Shuning uchun biz plastmasadan tayorlangan maxsulotlarni ishlab chiqarish jarayonida tayyor bo'lgan maxsulotni olish jarayonida inson ishtirokida tayor maxsulot olindi. Bu jarayonda inson haf ostida qolishi mumkin insoni qo'li yoki tana a'zolar haf osyida qolisi mumkin, biz shunde xolatlar yuzaga kelmasligi uchun manipulyator o'rnatish orqali ishlab chiqarish jarayonini yillik ishlab chiqarish quvatini ham oshirgan bo'lamiz.

Kalit so'zlar: Robot; qarshi kalıplama mashinasi (TIIA); manipulyator; AOK; in'ektsiya; kalıplama; ROV robotlari

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

АННОТАЦИЯ

Сейчас наше время очень быстро развивается, и в производстве создаются новые инновации. Как мы все знаем, вы можете видеть, что в настоящее время используется много пластика. Вы можете видеть, что автомобильная промышленность, бытовая техника, авиационная промышленность, и многие из наших бытовых приборов сделаны из пластика, а железные предметы заменяются пластиком. Причина этого в том, что пластик очень легкий и простой в обработке, поэтому в процессе производства изделий из пластика готовое изделие получалось с участием человека. В этом процессе может быть травмирован человек, могут быть травмированы руки или части тела человека, и мы увеличили годовую производительность производственного процесса, установив манипулятор, чтобы таких ситуаций не возникало.

Ключевые слова: Робот; термопластавтомат (ТПА); манипулятор; инъекция; инъекция; формование; ROV роботы

AUTOMATION OF THE PROCESS OF RECEIVING THE FINISHED PRODUCT OF THE INJECTION MOLDING MACHINE

ANNOTATION

Nowadays, our time is developing very fast, and new innovations are being created in production. As we all know, you can see that a lot of plastic is used nowadays. You can see that the auto industry, household appliances, aviation industry, and many of our household appliances are made of plastic, and iron objects are being replaced by plastics. . The reason for this is that plastic is very light and easy to process, so in the process of production of products made of plastic, the finished product was obtained with human participation. In this process, a person may be injured, a person's hand or body parts may be injured, and we have increased the annual production capacity of the production process by installing a manipulator so that such situations do not occur.

Key words: Robot; injection molding machine (TPA); manipulator; injection; injection; molding; ROV robots

KIRISH

ТПА (термо пласт автомат) mashinalari ishlashi uchun havo komperesor, elekter energiya, sovutish sistemasi uchun suv kerak bo'ladi, va termo plast mashinalariga qolipni kata kichikligiga qarab ustanovka qilish uchun kran kerak bo'ladi kran 20-25 tonnagacha o'rnatiladi. Qoliplarning orasidan tayor maxsulotni olishda inson xafsizligini taminash maqsadida manipulyatordan o'rnatib ish tezligi va maxsulot sifatini va yillik ishlab chiqarish quvatini oshirgan bo'lamiz. ТПА (термо пласт автомат) mashinasi qoliplarning qizdirish orqali hom moddani eritib qolip shakliga olib keladi qoliplarni suv kanalari orqali sovutib turiladi.

Qarshi kalıplama mashinasi mos qolipni hajmi tanlash uchun quyish mashinasini tanlash kerak, shunday qilib qoliplangan mahsulot hajmi 30% ni tashkil qiladi.

mashinaning in'ektsiya hajmining 80% gacha. Qoliplashda mashinaning inyeksiya hajmining $Q(g)$ nisbati va bir otishni o'rganish og'irligi (shtanga va yuguruvchining og'irligi bilan birga) $W(g)$ quyida ko'rsatilgan diapazonda bo'lishi kerak.

$$Q = (1,3 \sim 1,5) \times V$$

Agar in'ektsiya hajmi juda kichik bo'lsa, plastiklash uni amalga oshirmaydi va asl fizikligini yo'qotishi mumkin, chunki qatronlar etarli darajada plastiklashmasdan yuboriladi. Boshqa tomondan, agar inyeksiya bo'lsa hajmi juda katta bo'lsa, silindr ichida qolish vaqti uzoqroq bo'ladi va ko'proq tasodifan buzilishlarga olib keladi. [1].

Termoplast avtomat mashinasi ishlash prinsipi. Inyeksion kalıplama mashinasining asosiy komponentlari

in'ektsiya birligi. Materiallar silindr va vint - bu erda eritilgan polimer, vint yordamida PFga aniq kalibrlangan xom ashyo AOK qilinadi. Bunker - uskunaning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun etarli miqdorda xom ashyoni saqlaydi;

Gidravlik tizim. Yog 'idishi, gidravlik silindrlar va motorlar, shlang tizimi - inyeksion kalıplama mashinasining gidravlik tizimida kerakli bosim hosil qiladi, mashinaning asosiy mexanizmlarining harakatini ta'minlaydi.

Yopish (qulflash) birligi mobil va qo'zg'almas plitalardan, tizzali dastani mexanizmidan (gorizontal modellar uchun) iborat;

Ejeksiyon tizimi tayyor mahsulotlarni qolipdan avtomatik ravishda olib tashlash imkonini beradi;

Boshqarish elektroniği - barcha texnologik parametrlarni o'rnatib, quyish jarayonini aniq nazorat qilish imkonini beradi.

Baza (to'shak) boshqa barcha tugunlar biriktirilgan asos bo'lib xizmat qiladi.

Polimer xomashyosining granulari material silindriga o'rnatilgan isitish elementlari tufayli bir vaqtning o'zida isitiladi va vintni aylantirish jarayonida plastik granularning ishqalanishi paytida chiqarilgan issiqlik tufayli.

Mashinaning barcha komponentlari va agregatlari po'latdan yasalgan ramkaga o'rnatiladi, olingan mahsulotlarning sifati ko'p jihatdan uning mustahkamligi va qattiqligiga bog'liq.[1]

Inyeksion kalıplama mashinasida olingan mahsulotlarning sifati tanqidiy ravishda ishlatiladigan qolipga bog'liq. Asbobning qattiqligi va ichki yuzaning siliqligi

to'g'ridan-to'g'ri hosil bo'lgan to'qimalarning yuzasida nuqsonlar xavfiga ta'sir qiladi. PF ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan qotishmaning kimyoviy tarkibi ham muhimdir - po'lat yoki alyuminiyning arzon qotishmalaridan foydalanish uning hayot aylanishining qisqarishiga olib keladi, ishlab chiqarishdan oldingi xarajatlarni oshiradi.

Amaldagi xom ashyoning xususiyatlariga qarab, quyma qismlarning geometrik shakli, sovuq yuguruvchi yoki issiq yuguruvchi PFlar qo'llaniladi. Ba'zi hollarda plastikni suyuq holatda ushlab turish, eshik tizimini isitish muhim ahamiyatga ega. Bu chiqindilar foizini pasaytiradi, qolipning yaxshi quyilishini ta'minlaydi.

Inyeksion kalıplama uskunasi nıng ish rejımları

Korxonaga egasi uchun barcha jarayonlar elektronika tomonidan boshqarilsa, avtomatik ishlash eng foydali hisoblanadi. Ammo bozorda qo'lda boshqariladigan modellar ham bor, operator har bir tsiklni qo'lda boshlaganida, oxirida har bir tayyor mahsulotni asbobdan olib tashlaydi.

Quyma jarayonidagi aylanish vaqti juda katta farq qiladi - yuqqa devorli mahsulotlar bir necha soniya ichida, yuzlab kilogramm og'irlikdagi quyma bir necha daqiqada ishlab chiqarilishi mumkin. Eng murakkab va ko'p vaqt talab qiladigan jarayonlardan biri tsiklni sozlash bo'lib, bu PFda sodir bo'ladigan jismoniy jarayonlarni tushunadigan, ishlatiladigan termoplastikaning xususiyatlarini biladigan tajribali texnologni talab qiladi.

Manipulyatorning o'rnatish

Ishlab chiqarish siklining barqarorligi nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki ishlab chiqariladigan plastmassa mahsulotlarining sifatini yaxshilashning eng muhim omilidir. Buni hisobga olgan holda, inyeksion kalıplama mashinasi (IMC) yetkazib beruvchilari barcha turdagi plastik qarshi mashinalari uchun chiziqli robotlar va avtomatlashtirish modullarining keng qamrovli qatorini taklif qiladilar.

Inyeksion kalıplama mashinalari uchun robotlarning dizayni va jihozlari jarayonning talab qilinadigan sifatini ta'minlash va vaqtni tejash tamoyiliga asoslanadi.[2]

2-rasm manipulyator uchun (TIIA)

Ishlab chiqarishni aniq avtomatlashtirish, Inyeksion kalıplama robotlari o'zlarining boshqaruv tizimini qarshi kalıplama mashinasining boshqaruv tizimiga to'liq integratsiyalashgan holda ishlatilishi mumkin. Bu robot va mashina o'rtasidagi ma'lumot almashinuvini minimallashtiradi, bu esa ishlab chiqarish tsiklining umumiy davomiyligini sezilarli darajada qisqartiradi. 21-asrning barcha robot modellari yaxshilangan reaksiya vaqtlari, tez sinxronlashtirilgan joylashishni aniqlash va aniq parallel harakatlarga ega. Kichik va o'rta o'lchamli robotlar uchun joylashishni aniqlashda standart og'ish faqat ortiqcha/minus 0,05 mm, katta robotlar uchun esa ortiqcha/minus 0,1 mm.

Yuqori sifatli materiallar va komponentlardan foydalanish tufayli zamonaviy inyeksion kalıplama robotlari nihoyatda ishonchli bo'lib, juda uzoq xizmat qilish muddatiga ega.

Standart versiyada ROV robotlarining innovatsion dizayni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- tez tezlashuv va yuqori chiziqli tezlik uchun uchta servo o'q;
- ikkita aylanadigan pnevmatik o'q;
- 3 dan 6 gacha vakuumli va (yoki) bosimli havo sxemalari;

tanlash uchun uch turdagi drayverlar: asinxron (uzoq va qisqa sikl vaqtlari uchun), F-servon (dinamik tsikl uchun) va raqamli (0,5 soniyada ultra tez qismlarni olish uchun).

Qismlarni olib tashlash ham operatorga, ham teskari yo'nalishda, shuningdek, agar robot qarshi kalıplama mashinasining o'qi bo'ylab o'rnatilgan bo'lsa, qarshi kalıplama mashinasining orqa tomonida amalga oshirilishi mumkin. Maksimal tezlanish 120 m/s^2 ni tashkil qiladi, bu erkin tushish tezlashuvidan taxminan 12 baravar yuqori.[4]

2500 dan 18000 kN gacha bo'lgan siqish kuchiga ega inyeksion kalıplama mashinalariga o'rnatilgan kuchli robotlar juda mustahkam mexanizmga ega va 30 kg gacha bo'lgan qolipda tayyorlangan mahsulotlarni olib tashlashga qodir. Ularning chiziqli harakat tezligi 3 m/s ga etadi. Shu bilan birga, robotning ixcham dizayni qarshi kalıplama mashinasining past umumiy balandligini kafolatlaydi va boshqarish portativ masofadan boshqarish pultidan ham, inyeksion kalıplama mashinasining bitta klaviaturasidan ham amalga oshiriladi.

Zamonaviy robotlar inyeksion kalıplama mashinasini yuqori sifatli ishlab chiqarish yacheykasiga aylantirib, siklik qarshi kalıplama jarayonini avtomatlashtiradi.[6]

Foyda va zararlari yuqorida ko'rib chiqildi bu ishni hamma plastic ichlab chiqaruvchi korxonaalarga tadbiq qilinsa ishlab chiqaruchi korxonalarining quvati oshadi bu bilan birgalikda sifat ham oshib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.L.Berins "Plastic Engineering Handbook", Society of Plastic Industries, Chapman & Hall NY 1991.
2. Charles A. Harper, "Modern Plastics Handbook", McGraw-Hill, 2000
3. Jay Shoemaker, "Moldflow Design Guide A Resource for Plastics Engineers", Moldflow Corporation Framingham, Massachusetts, U.S.A, 2006
4. 6 Suhas Kulkarni, "Robust Process Development and Scientific Molding", Hanser Publications, 2010